

SOCIAL SCIENCES

MODERN MODELS OF ARGUMENTATION THEORY: APPROACHES TO UNDERSTANDING CRITICISM

Prykhodko S.

*PhD in Economical Sciences, Senior Researcher
Center of Humanitarian Education of the National Academy of Sciences of Ukraine,
Kiev*

СУЧАСНІ МОДЕЛІ ТЕОРІЇ АРГУМЕНТАЦІЇ: ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ КРИТИКИ

Приходько С. В.

*кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Центр гуманітарної освіти Національної академії наук України,
Київ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7495057>*

Abstract

The material of the publication reflects the consideration of idea that in modelling and evaluating of arguments, criticism and counterargument play a more important role than defending and supporting the thesis. The novelty of this idea lies in shifting the main focus of the research of argumentation from justification and evidence, with which it is traditionally associated, to criticism and refutation. Compared to justification and proof, criticism and refutation play an almost more important role in the context of skills and communication in the practical activities of people, including in obtaining and verifying information.

Анотація

Метою дослідження є ідея про те, що в моделюванні та оцінці аргументів критика та контраргументація відіграють важливішу роль, ніж захист та підтримка тези. Новизна цієї ідеї полягає у зміщенні головного фокусу дослідження аргументації з обґрунтування та доказів, з якими її традиційно пов'язують, на критику та спростування. У порівнянні з обґрунтуванням та доказом, критика та спростування відіграють чи не важливішу роль у контексті навичок та комунікації у практичній діяльності людей, включаючи отримання та перевірку інформації.

Keywords: theory of argumentation, criticism and counterargument, dialogical and abstract arguments, evaluation of arguments, acceptability of arguments

Ключові слова: теорія аргументації, критика та контраргументація, діалогічні та абстрактні аргументи, оцінка аргументів, прийнятність аргументів

Теорія аргументації являє собою міжциплінарну галузь наукових досліджень де об'єктом дослідження є найбільш ефективні в комунікативному процесі логічні та позалогічні засоби переконання. Сучасна теорія аргументації поєднує в собі компоненти логіки, лінгвістики, психології, соціології, філософії, риторики, етики та інших галузей наукових знань. Найважливішим моментом аргументації в науці є використання особливих мовних засобів, які, формуючись на базі природної мови, уточнюються за допомогою особливих визначень, утворюючи систему наукової термінології.

Активізація теоретичних і практичних досліджень у сфері теорії аргументації обумовлена змінами, що відбуваються в політико-економічному устрої світу і викликані ними потребою в нових більш ефективних методах полеміки та підвищеним інтересом до аргументативного дискусю. Відкриття нових галузей та наукових істин у процесі творчого пошуку потребує нових мовних прийомів та термінів для їх фіксації та прийняття науковою спільнотою в цьому полягає актуальність теми дослідження.

Аргументація є спосіб раціонального переконання людей у ході полеміки, дискусії чи диспуту. Хоча переконання може бути досягнуто емоційно-психологічними, моральними, ораторськими та іншими засобами, але головним способом є опора на розум, а тим самим на раціонально-логічні методи, принципи та правила переконання. Почуття та емоції грають, звичайно, чималу роль у впливі на людей, але найбільший результат досягається лише тоді, коли саме доводи розуму доповнюються та підкріплюються зверненням до почуттів та емоцій слухачів.

Теоретичні та практичні аспекти теорії аргументації розглянуто в наукові працях Х. Перельмана, Г. Діконсона, Ф. ван Еємерена, Р. Гроотендорста, А.Ивина та багатьох інших дослідників. Стандартний погляд на критику аргументів, що викладається у більшості наукової літератури з логіки та аргументації, з одного боку, полягає у розмежуванні критики по суті спору та критики, спрямованої на різні аспекти його конкретної реалізації – особистості учасників, особливості їхньої поведінки та мови,

специфіку та призначення суперечки тощо. З іншого боку, розмежовують критику з її націленості на структурні елементи аргументів чи спростування аргументу шляхом доказу протилежного укладання. [1, Гл. 8; 2, Гл. X; 3, с. 208–212, 4, С. 97–104].

У сучасній теорії аргументації виділяють три підходи до розуміння критики, які пов'язані з трьома підходами до розуміння аргументу: вивідним, діалогічним та абстрактним.

Слід зауважити, що аргумент – це міркування, що складається з упорядкованого набору пропозицій, які можна розглядати трояко:

1) як вивідний висновок, продукт інтелектуальної операції переходу від істинності пропозицій, що виступають його посилками, до істинності іншої пропозиції або висновку;

2) як елемент діалогу або специфічний хід у ньому, що є процесом або процедурою висування підстав на користь істинності будь-якого ствердження, що виражає думку з того чи іншого питання і виступає висновком міркування з метою розв'язати сумнівні адресата чи досягти згоди щодо його істинності у діалозі;

3) як несамостійну частину висновку чи ходу в діалозі, посилку чи висновок, у першому чи другому сенсі, включаючи виведення висновку з порожньої безлічі посилки.

Слід зазначити, що вивідний погляд на аргумент посилається на верифікацію та націлений на обґрунтування висновку. Діалогічний погляд бачить у ньому підстави, запропоновані його автором адресату, щоб розв'язати сумнівні останнього щодо висновку аргументу заради переконання чи досягнення згоди, і перевіряє придатність аргументу за допомогою обґрунтування і відхилення заперечення, покладаючись на принципи верифікації та фальсифікації. Таким чином діалогічний погляд виступає виразом так званих людино-орієнтованих концепцій аргументації, розглядає аргумент як процес чи процедуру обґрунтування чи спростування в діалозі та фокусується на її риторичних та формально-діалектичних аспектах. Абстрактний аргумент відволікається від внутрішньої будови висновку та оцінює прийнятність через фальсифікацію, покладаючись на відхилення аргументів на захист протилежного укладання. Абстрактний аргумент, як і діалогічний, основною функцією аргументу вважає захист від критики, але йде далі, що визначає підтримку тези як похідну від відхилення критики. Абстрактний погляд на аргумент схожий з вивідним поглядом у формальному підході до аргументації, оцінюючи насамперед її будову, тому виступає виразом сучасного логіко-орієнтованого підходу до аргументації.

У перевірці обґрунтованості та коректності висновку вивідний погляд покладається на принцип верифікації і в результаті трактує і аргумент, і критику як продукти однокрокової інтелектуальної діяльності в руслі закону, тому що не допускає перегляду думки, яка ризикує призвести до суперечності. Два інші погляди на аргумент – діалогічний та абстрактний, покладаються по-різному на принцип

фальсифікації. Для діалогічного погляду характерний компромісний підхід, що допускає оцінку аргументів на основі того й іншого принципів, а абстрактний погляд ґрунтується виключно на принципі фальсифікації. Діалогічний та абстрактний погляди розцінюють критику подвійно, а саме: як заперечення і заперечення на заперечення у діалозі та як захист від них відповідно. Діалогічний погляд на аргумент це міркування, що дає адресату підстави вважати якимось твердженням істинним [5, р. 10].

Розглянемо, яку роль відіграє критика у стандартах оцінки аргументів. Так критика вивідного аргументу є у тому, щоб продемонструвати істинність протилежного укладання. Вона являє собою контраргументацію і спростування аргументу, що критикується навіть у тих випадках, коли націлена поставити під питання його обґрунтованість чи коректність, і атакує, відповідно, посилки чи спосіб демонстрації. Критика та заперечення для діалогічного погляду на аргумент відіграють роль чи не більшу порівняно з обґрунтуванням. Діалогічний аргумент передбачає багатокроковий критику та перегляд оцінок тверджень та аргументів у ході діалогу, інакше важко було б говорити про аргументи як підстави, що пред'являються автором адресату задля досягнення згоди з приводу думки, висловленої у висновку аргументу. Висуваючи аргумент на захист свого погляду, автор закликає адресатів вирішити, прийняти чи ні залежно від якості самого аргументу, заперечень і контраргументів адресата, і навіть від думки адресата з питання, що обговорюється. Наведений опис обміну аргументами з переглядом їх оцінки є нехарактерним для вивідного аргументу, але є характерним для діалогового, де критика націлена на відповідність аргументу критеріям придатності, і абстрактного, де відсутність критики означає відсутність аргументації.

Відзначимо чотири найбільш суттєві в контексті критики аргументи всі вони пов'язані між собою:

- по-перше, ключову роль у вивідному аргументі грає обґрунтування висновку шляхом виведення його з посилок, а в діалогічному аргументі ролі розподілені між критикою, за допомогою відхилення якої здійснюється обґрунтування висновку, та виведенням його з посилок.

- по-друге, вивідний аргумент не допускає перегляду укладання, у чому діалогічний бачить свою головну місію.

- по-третє, якщо вивідний погляд трактує аргумент як продукт інтелектуальної діяльності, то діалогічний аргумент є процедурою, що включає обґрунтування та критику в діалозі.

- і, нарешті, четвертою суттєвою відмінністю виступає роль міркуючого та слухача чи аудиторії, від якої вивідний аргумент відволікається, а діалогічний аргумент, навпаки, на неї націлений.

Як висновок до даної статті варто відзначити, що теорія аргументації досліджує найрізноманітніші прийоми, за допомогою яких можуть формуватися чи змінюватися переконання у процесі комунікації. Ці прийоми, звичайно, залежать від конкретної галузі знань, від аудиторії, від соціальних груп

і суспільства загалом, від своєрідності культури або ж цивілізації, у межах якої вони складаються і застосовуються. В усіх цих та багатьох інших випадках, які неможливо перерахувати і які надто складно навіть практично враховувати, головним поняттям є аргументація.

У сучасній теорії аргументації виділяють три підходи до розуміння критики, які пов'язані з трьома підходами до розуміння аргументу: вивідним, діалогічним та абстрактним. Вивідний погляд на аргумент покладається на верифікацію і націлений на обґрунтування висновку за допомогою виведення його з посилок. Діалогічний погляд бачить у ньому підстави, запропоновані його автором адресату, щоб розвіяти сумніви останнього з приводу висновку аргументу заради переконання або досягнення згоди, і перевіряє придатність аргументу за допомогою обґрунтування і відхилення заперечення, покладаючись на принципи верифікації та фальсифікації. Абстрактний аргумент відволікається від внутрішньої будови розумових висновків

та оцінює прийнятність через фальсифікацію, покладаючись на відхилення аргументів на захист протилежного висновку. У діалоговому та абстрактному поглядах для обґрунтування і захисту аргументів заперечення і критика аргументів відіграють більш важливу роль, ніж визначені за їх допомогою захист і підтримка, що відіграють провідну роль у вивідному аргументі.

Список літератури:

1. Ивлев Ю. И. Логика: учеб. М.: Логос, 1998.
2. Кириллов В. И., Старченко А. А. Логика: учеб. М.: Юрист, 1999.
3. Логика / под ред. А. И. Мигунова, И. Б. Микиртумова, Б. И. Федорова. М.: Проспект, 2010.
4. Ивин А. А. Основы теории аргументации: учеб. М.: ВЛАДОС, 1997
5. Moore B. N., Parker R. Critical thinking. NY: McGraw-Hill, 2009.
6. Copi I. M., Cohen C. Introduction to Logic. London; NY: McMillan, 1990.